

О.Г. Сорокина к.э.н. В.Н. Калиновская
Доцент ФГБОУ ВО РГУПС, студент магистратуры
Ростовский государственный университет путей сообщений
Россия, г. Ростов-на-Дону

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Аннотация: В статье рассматривается понятие мотивации и меры системы мотивации труда персонала в организации. Проанализированы основные методы нематериальной мотивации труда персонала в условиях пандемии, которые направлены на повышение производительности труда и создание благоприятного социально-психологического климата в организации.

Ключевые слова: система мотивации, нематериальная мотивация, организация, розничная торговля.

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в нашу жизнь и наши взгляды во многих областях знаний человеческой деятельности, исключение не стала экономика нашей страны и мира в целом. Все без исключения коммерческие и некоммерческие производственные организации под давлением обстоятельств предпринимали меры по недопущению распространения инфекции, к примеру: запрет на проведения любых массовых мероприятий в организации, контроль применения сотрудниками средств индивидуальной защиты, перевод значительной части работников на удаленную работу. Некоторым предприятиям было более целесообразно сократить весь персонал и объявить себя банкротами, для возобновления своей работы уже после завершения кризиса.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В особенно непростом положении оказались сотрудники розничной торговли, поскольку в настоящее время данная сфера предоставляет наибольшее количество рабочих мест. Массовое закрытие организаций, уменьшение заработной платы, сомнительное будущее организаций стали причиной упадка морального духа персонала и соответственно производительности их труда.

Актуальность темы исследования можно обосновать следующими факторами: в период карантинных ограничений большинство предприятий не смогли справиться с проблемами социально-экономической мотивации деятельности сотрудников; многие руководители организаций не осознают какую роль играет мотивирование; персонал, не удовлетворенный условиями труда может привести к снижению эффективности деятельности компании.

Сотрудники предприятия, должны быть продуктивными даже в самой нестабильной среде, потому как являются ключевым ресурсом дохода, устойчивого развития и конкурентоспособности. Лучшим способом поддержки этой продуктивности служит мотивация. Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что целью исследования является изменение функции мотивации в управлении персоналом розничной торговли в условиях пандемии.

Термин «мотивация» довольно хорошо изучен в российской науке. Словарь Вебстера предоставляет такое определение понятию мотивация – «психологическая особенность, которая побуждает организм к действию», «причина этого действия». А.П. Егоршин считает, что процесс побуждения человека к деятельности для достижения целей. Н.С. Зоткина определяет его как обусловленные внутренними побуждениями действия человека, направленные на достижение собственных целей, реализацию своих интересов.

Успех системы мотивации труда на предприятии, напрямую зависит от разнообразия используемых работодателем стимулов. В таблице 1 представлены основные виды мер мотивации, применяемых на практике.

Таблица 1 – Меры системы мотивации труда

Материальные	Нематериальные	Организационные	Социальные
- заработная плата; - премирование; - надбавки и доплаты; - участие в прибыли.	- соц. гарантии; - корпоративные мероприятия; - оплата обучения.	- поощрения; - взыскания; - благодарность.	- одобрение; - порицание.

Хорошо известно, что любого сотрудника можно мотивировать более высокой зарплатой, дополнительными бонусами и более длительными льготами, и вознаграждениями. На практике, однако, этого недостаточно. Основными силами, удерживающими ценных сотрудников, являются внутренняя мотивация и хорошие отношения с непосредственными подчиненными. Понимание этого факта позволяет обратить внимание руководителей и ответственных за мотивацию персонала на ключевое условие эффективной системы мотивации – персональный подход к ценным кадрам, а также выявление их индивидуальных потребностей и мотиваторов.

Рассмотрим подробнее, изменения, связанные с мотивацией сотрудников в 2022 году. Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что мотивация сотрудников снижается из-за страхов, возникших в результате COVID-19. Основной список негативных факторов пополняется логичными опасениями работников, связанных с их финансовым положением, здоровьем близких и семейным положением [2]. На рисунке 1 показаны способы нематериальной мотивации сотрудников, используемые руководителями в ковидных и постковидных условиях.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Рисунок 1 – Методы нематериальной мотивации труда персонала в условиях пандемии

В настоящее время, тема well-being, или «благополучия», весьма актуальна, также, как и тема корпоративного благополучия. Формально, это обширное понятие предполагает заботу о внутренних ощущениях человека, зависящее от сочетания пяти факторов:

- крепкого здоровья;
- любви к своей профессии;
- устойчивости финансового положения;
- хороших взаимоотношений с окружением;
- чувства безопасности.

Таким образом, можно сказать, что новые негативные условия формируют необходимость создания инновационного подхода лояльности сотрудников розничной торговли. Человеческий фактор несомненно будет самым ценным ресурсом организации. Вне зависимости от масштабности бизнеса добиться успеха невозможно без команды единомышленников. Наиболее эффективной будет та команда, в которой грамотно выстроена результативная система мотивации относительно всех участников.

Литература:

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Воронина А.В., Охотников А.В. Мотивационный аспект организационного поведения // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. № 11 (126). С. 50-53.

2. Полякова, И.А. Изменение подходов к мотивации персонала в условиях пандемии COVID-19 / И.А. Полякова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, научный журнал, – 2021. № 11 (138) С. 17-21

WORDLY
KNOWLEDGE